

Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan Berbasis *Web Services*

Web Services Based Application Of Land Information Service

Fahmi Charish Mustofa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Program Magister Teknik Geomatika UGM

Trias Aditya

Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM

- Sitasi: Mustofa, F. C., & Aditya, T. (2009). Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan untuk PPAT Berbasis *Web Services*. *BHUMI - Jurnal Ilmiah Pertanahan STPN Yogyakarta*, 1, 57-70. ISSN: 1412-730X.
- Versi 1.0 dipresentasikan dalam Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT ISI), Anyer, Banten.
- Versi 2.0 diterbitkan dalam *Jurnal BHUMI, P3M STPN Yogyakarta*, ISSN 1412-730X, Nomor 1 Tahun 1 September 2009.
- Versi 3.0 (revisi 06 Juni 2018) diunggah pada situs Academia.edu dan ResearchGate.net

ABSTRACT

Establishing Internet-based land information service is one of some efforts to realized can improve the quality of public service in land information. Web Services technology make the establishing of Internet-based service possible. Web Services interoperability characteristic is become advantage of this technology to build Internet-based application in diverse platforms. Web Services N-tier architecture improve security of the system. It is possible because of the Web Services N-tier architecture isolate data layer from presentation layer. Basic idea of this research is to utilize land office database to develop Web Services based land information service. To provide such application, a sistem design is developed in some steps as follows. The system design preceded with user requirement analysis. The user requirement analysis is to be done with a literature study among regulation and a questionnaire to assess user's requirements. The user analysis requirement used to UML (Unified Modeling Language) design that will provide system's main menus. The main menus that being provided by the system are: NIB (Parcel Identificatin Number) based Certificate Validation, Right's Number based Certificate Validation, Booking Document's Number and Document Monitoring. To provide such information through the menus, Web Services provide services by accessing land office database. The result of this research is a Web Services based application that provide land information service. Some tests has done with user (deed officers) participation through a simulation. The result of application test questionnaire implied that the application fulfilled user's need.

Keywords: *Land Information System, Internet-based service, Web Services, interoperability.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) tidak bisa terlepas dari organisasi-organisasi lain sebagai mitra yang saling mendukung dan saling terkait. Mitra kerja BPN-RI salah satunya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). BPN-RI perlu meningkatkan jalinan kerjasama tersebut yang secara tidak langsung efek positifnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat luas. Wujud peningkatan tersebut salah satunya dengan menyediakan aplikasi khusus untuk pengguna, dalam hal ini adalah PPAT.

Teknologi *Web Services* adalah salah satu manifestasi perkembangan teknologi informasi berbasis Internet. *Web Services* dikembangkan dengan harapan dapat menjadi jawaban atas isu interoperabilitas berbagai bahasa pemrograman berbasis Internet. Hal ini dimungkinkan karena *Web Services* menggunakan XML (*Extensible Mark-up Language*) dalam memformat *request* dan *response*, sehingga bisa digunakan oleh segala platform.

Cara kerja *Web Services* menyediakan *service-service* yang memungkinkan dilakukannya akses basisdata untuk berbagai keperluan. Basisdata yang dibangun Kantor Pertanahan berada dalam lingkungan lokal sehingga pengaksesannya bersifat lokal pula. Untuk menyediakan layanan informasi pertanahan dalam lingkungan jaringan yang lebih melalui Internet, teknologi *Web Services* dapat dimanfaatkan.

Perbedaan *Web Services* dengan teknologi sebelumnya, yakni *web server*, adalah pada karakter *Web Services* yang *multiplatform* yang dapat digunakan dalam lingkungan sistem operasi yang berbeda dan arsitekturnya yang mengadopsi *N-Tier* yang memisahkan *layer* presentasi dengan *layer* data sehingga meningkatkan keamanan pada basisdata yang diaksesnya.

Aplikasi SAS adalah bentuk kompak aplikasi LOC (*Land Office Computerization*) Phase 2B. Aplikasi SAS menggunakan perangkat lunak pengelola basisdata Oracle 10g dan pengolah grafis AutoCAD Map 2004. Aplikasi SAS didesain sederhana implementasinya sehingga relatif lebih mudah diterapkan di Kantor Pertanahan yang memiliki sumberdaya terbatas.

Kantor Pertanahan dalam kegiatan pelayanan rutin mengumpulkan data pertanahan dalam suatu basisdata. Selama ini basisdata tersebut terbatas penggunaannya dalam lingkungan lokal. Penelitian ini bertujuan merancang suatu aplikasi layanan informasi pertanahan dengan memanfaatkan teknologi *Web Services* untuk memberikan kemudahan bagi pengguna (PPAT) dengan keunggulan pada aspek kegunaan dan interoperabilitas basisdata SAS.

RUMUSAN MASALAH

Dalam pembuatan akta yang berkenaan dengan perbuatan hukum mengenai tanah, PPAT diharuskan melakukan verifikasi sertipikat tanda bukti hak atas tanah pada Kantor Pertanahan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan Kantor Pertanahan berkenaan dengan verifikasi tersebut, teknologi *Web Services* dapat dijadikan satu alternatif unggulan. Untuk itu perlu dilakukan perancangan aplikasi layanan informasi pertanahan untuk PPAT berbasis *Web Services* terutama terkait aspek interoperabilitas basisdata SAS untuk didayagunakan.

LANDASAN TEORI

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (PP 37/1998) Pasal 1 menyebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Parlindungan, 1999). Fungsi PPAT adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Kewenangan PPAT sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UU 4/1996) yang mengatur tentang Hak Tanggungan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah, yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Dalam pembuatan akta-akta tersebut, PPAT wajib melakukan pengecekan sertipikat apakah telah sesuai dengan buku tanah. Buku tanah terdapat di Kantor Pertanahan, sehingga diperlukan pengecekan keabsahan sertipikat ke Kantor Pertanahan. Setelah selesai pembuatan akta langsung dapat disampaikan ke Kantor Pertanahan dan dilakukan pendaftarannya (PP 24/1997, pasal 39 ayat 1).

ASAS PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Peraturan yang mendasari kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (PP 24/1997) yang menggantikan PP 10/1961. Peraturan ini merupakan bentuk penjabaran dari UUPA Pasal 19 mengenai pendaftaran tanah sebagaimana telah disebut dalam sub bab II.2.3 di atas. Asas-asas pendaftaran tanah di Indonesia, sebagaimana ditulis Harsono (2006), adalah tersebut pada PP 24/1997 Pasal 2, yaitu: sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Asas Terbuka menjadi sandaran legal penelitian ini berkenaan dengan pembuatan aplikasi layanan informasi pertanahan berbasis *Web Services*. Asas Terbuka maksudnya adalah bahwa masyarakat luas dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

Sejalan dengan uraian di atas, untuk melaksanakan fungsi informasi maka data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah didaftar terbuka untuk umum. Data yang terbuka ini disebut daftar umum (Harsono, 2005). Daftar umum meliputi: peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah (PP 24/1997, pasal 34 ayat 1).

WEB SERVICES

Menurut Schmelzer, dkk (2002) *Web Services* adalah sistem software yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas interaksi antar komputer dalam sebuah jaringan. Mengacu pada dokumen kerja *W3C's Web Services Architecture*, *Web Services* memiliki antarmuka yang memberikan format yang bisa diproses oleh aplikasi. Sedangkan menurut *W3-Consortium* sebagaimana dapat dilihat dalam situs <http://www.w3.org>, dijelaskan bahwa *Web Services* adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat untuk mendukung interoperabilitas antara mesin dengan mesin yang lainnya yang dapat berinteraksi melalui jaringan.

Kelebihan *Web Services* adalah kemampuan interoperabilitasnya yakni kemampuan untuk bekerjasama dan berinteraksi antar komponen sistem dalam menjalankan fungsi tanpa dipengaruhi perbedaan sistem operasi, bahasa pemrograman, aplikasi, dan basisdata.

Web Services bersifat *self-describing*, artinya jika dikembangkan dan digunakan maka harus memiliki antarmuka umum untuk mengaksesnya. *Web Services* memiliki dokumentasi yang dapat dibaca langsung oleh manusia, dokumentasi tersebut biasanya berbentuk *Extensible Markup Language (XML)*.

Web Services diakses dengan memanggil sebuah *Web Services listener* yang bisa memberikan sebuah kontrak dan kemudian memroses permintaan yang masuk serta meneruskan ke *Application Logic*. Setelah menemukan permintaan yang dimaksud maka mengirim respon kembali ke *client*.

Komponen *Web Services*

1. *Service provider* (penyedia layanan) yang menyediakan *service* pada *service broker*.

2. *Service requester* (peminta layanan) yang meminta layanan pada *service broker* dimana harus mencari *service provider* yang sesuai dan mengikat *Web Services* langsung dari *service provider*.
3. *Services broker* (perantara layanan) merupakan komponen yang mengatur permintaan dan penyediaan *service* antara *service provider* dan *service requester*.

Protokol-protokol *Web Services*

Protokol-protokol inti dari *Web Services* (Wiseth, 2004) adalah:

1. *Simple Objects Access Protocol* (SOAP) adalah suatu spesifikasi prosedur pemanggilan jarak jauh berbasis XML yang memungkinkan pertukaran informasi antara sistem yang tersebar. SOAP menggunakan protokol dasar XML dengan menggunakan mekanisme pengkodean standar sehingga bisa diproses dalam berbagai macam *platform*. Secara sederhana SOAP membawa pesan berbasis XML, baik berupa informasi maupun perintah-perintah antara *Web Services*.
2. *Web Services Definition Language* (WSDL) adalah XML *vocabulary* untuk memberikan informasi mengenai operasi mana dari *Web Services* yang dapat dijalankan dan format pesan dari *Web Services* yang dapat dikirim atau diterima.
3. *Universal Description, Discovery and Integration* (UDDI) adalah sebuah *platform* independen, kerangka kerja terbuka yang memberikan layanan, menemukan bisnis dan mengintegrasikan layanan bisnis menggunakan Internet. UDDI menyediakan layanan publikasi dan penemuan dalam *Web Services*.

Ilustrasi komponen dan protokol *Web Services* dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Komponen dan protokol *Web Services* (www.w3c.org/TR/ws-arch)

Arsitektur *Web Services*.

Web Services merupakan salah satu bentuk implementasi dari arsitektur model aplikasi *N-Tier* (Hadiwinata, 2003). Arsitektur *N-Tier* sendiri muncul sebagai pengembangan dari arsitektur *3-Tier* yang mengakomodasi kemungkinan penggunaan banyak *tier*.

Letak perbedaan arsitektur *Web Services* dengan pendekatan *N-Tier* lainnya adalah dalam hal infrastruktur dan dokumen yang digunakan sebagai format pertukaran data. Kenyataannya *Web Services* sama sekali tidak memiliki tampilan, karena memang bukan merupakan *business service tier*. *Web Services* hanya menyediakan fungsi-fungsi yang akan dimanfaatkan oleh aplikasi lain yang untuk melihat tampilannya perlu bantuan aplikasi lain.

Web Services terdiri dari 5 *layer*, yang tiap *layer* dibangun di atas *layer* lainnya. Berikut penjelasan masing-masing *layer* secara berturut-turut dari *layer* paling awal, yaitu:

1. *Discovery*, *layer* ini menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk mengambil informasi dari *service provider*. Salah satu mekanisme *discovery* yang tersedia dan yang paling sering digunakan adalah *Universal Description Discovery and Integration* (UDDI).
2. *Description*, pada saat sebuah *Web Services* diimplementasikan, *Web Services* harus menentukan pada tiap-tiap *layer* mengenai protokol jaringan, *transport*, dan format paket yang akan didukung. Hal ini akan sangat memudahkan pengguna dalam menggunakan *Web Services*. Deskripsi web service yang standar dan diakui adalah *Web Services Description Language* (WSDL).
3. *Packaging*, atau pengemasan data dilakukan dengan cara yang dapat dimengerti oleh pengirim dan penerima pesan. Pengemasan data mencakup beberapa hal, diantaranya pemilihan tipe data, dan *encoding* data. HTML bisa saja digunakan untuk keperluan pengemasan data, namun HTML lebih terikat pada aspek tampilan sebuah informasi daripada konten informasi itu sendiri. XML adalah format pengemasan yang lebih tepat, karena XML dapat digunakan untuk merepresentasikan arti dan isi dari data yang dikirimkan.

4. *Transport*, layer ini terdiri dari beberapa teknologi yang memungkinkan komunikasi langsung antara beberapa aplikasi melalui lapisan *network*. Tugas utama *layer transport* adalah memindahkan data antara dua atau lebih lokasi dalam jaringan. *Web Services* dapat digunakan pada hampir semua protokol, sehingga penentuan protokol bukan masalah kompatibilitas namun masalah popularitas protokol. Oleh sebab itu protokol HTTP, yang intensitas penggunaannya lebih sering daripada protokol lain (semisal SMTP), lebih sering digunakan sebagai standar protokol *Web Services*.
5. *Network*, Lapisan *network* pada arsitektur *Web Services* menyerupai lapisan *network* pada model TCP/IP. *Layer* ini menyediakan aturan dasar komunikasi, pengalamatan dan kemampuan dalam *routing*.

Keamanan *Web Services*

Isu paling krusial dalam pengembangan sistem informasi berbasis internet adalah keamanan. Gambar 2 menjelaskan arsitektur *Web Services* yang menjawab isu keamanan yakni dengan adanya *Bussiness Layer* yang mengisolasi *Data Access Layer* terhadap *Data Layer* sehingga tidak bisa mengubah data secara langsung. *Bussiness Layer* sendiri terdiri dari dua bagian yakni: *Bussiness Logic*, yang bertugas mendefinisikan bagaimana sebuah program bekerja, data apa saja yang diperlukan dan kemana aliran datanya; dan *Bussiness Facade*, merupakan antarmuka sederhana yang memetakan secara ke fungsi yang disediakan *Bussiness Logic*.

Gambar 2. Arsitektur *Web Services* menjawab isu keamanan

KONSEP BASISDATA

Definisi umum basisdata menurut Elmasri (1994) adalah kumpulan data yang saling berkaitan, dimana data adalah terminologi yang dipakai untuk setiap fakta yang tercatat dan memiliki arti dan kegunaan tertentu. Elmasri mencontohkan basisdata dalam kehidupan sehari-hari yakni catatan nama seseorang disertai dengan alamat, nomor telepon, pekerjaan, dan lain sebagainya yang biasanya kita catat dalam sebuah buku alamat atau mungkin dalam sebuah aplikasi basisdata. Sebuah basisdata bisa saja mewakili catatan atau *record* yang sedikit atau kecil dalam hal ukuran, sebagai contoh catatan dalam buku alamat tadi, dan yang kompleksitasnya tidak begitu tinggi. Jadi sebuah basisdata bervariasi dalam segi ukuran dan kompleksitas. Basisdata bisa dibuat maupun diolah baik secara manual maupun dengan komputer. Dalam perkembangannya kemudian terminologi basisdata lebih sering mengacu kepada kegiatan komputerisasi. Pengolahan basisdata pada komputerisasi basisdata biasanya memakai apa yang disebut *Database Management System* (DBMS).

Definisi DBMS adalah kumpulan program yang memungkinkan pengguna membuat dan mengolah suatu basisdata (Elmasri, 1994). Lebih lanjut Elmasri menyebutkan bahwa DBMS adalah aplikasi multi-guna yang memfasilitasi proses-proses seperti: pendefinisian, membangun dan memanipulasi basisdata untuk berbagai keperluan. Seringkali suatu DBMS dibuat untuk suatu keperluan khusus dan oleh karenanya memerlukan aplikasi lain untuk pengolahan basisdata tersebut (Gambar 3).

Gambar 3. Konsep Sistem Basisdata (El Masri, 1994)

ORACLE 10 G

Salah satu contoh *software* DBMS adalah Oracle 10g. Menurut Keesling (2004), Oracle adalah basisdata relasional atau RDBMS (*Relational Database Management System*). Sebuah RDBMS menggunakan relasi-relasi atau tabel dua dimensi untuk menyimpan informasi. Terdapat tiga komponen dalam RDBMS, yaitu: kumpulan obyek atau relasi, operasi-operasi untuk mengelola tabel dan aturan-aturan integritas data. Untuk mengakses basisdata Oracle, pengguna ataupun sebuah program bisa menggunakan SQL.

STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)

Bahasa ini merupakan bahasa yang paling sering digunakan untuk mengakses basisdata relasional. Hampir semua langkah administrasi Oracle 10g menggunakan SQL sebagai bahasa pelaksana (Nugroho, 2008). Meskipun secara kasat mata seting administrasi Oracle bisa menggunakan fasilitas *Enterprise Manager* (EM), namun pada prakteknya EM akan menerjemahkan setiap langkah yang dilalui dalam langkah seting tersebut ke dalam SQL.

Struktur dasar dari ekspresi SQL terdiri dari 3 klausa utama (Nugroho, 2008):

1. *Select*, digunakan untuk mendaftarkan atribut-atribut yang dikehendaki sebagai hasil suatu query.
2. *From*, digunakan untuk mendaftar relasi-relasi atau tabel-tabel yang digunakan pada proses pencarian.
3. *Where*, digunakan untuk mendaftarkan kriteria-kriteria pencarian.

Sebagai contoh terdapat query sebagai berikut.

```
SELECT nama_desa FROM desa WHERE nama_kecamatan = 'Muntilan'
```

Hasilnya adalah nama_*desa* yang diambil dari tabel *desa* yang mempunyai nama_*kecamatan* "Muntilan".

SQL juga menyediakan *statements* untuk berbagai macam operasi (Keesling, 2004), antara lain:

1. *Select*; digunakan untuk mengambil data dari basisdata.
2. *Insert*, *Update* dan *Delete*; digunakan untuk mengisi, merubah atau menghapus baris tertentu pada sebuah tabel dalam basisdata, dikenal juga sebagai *Data Manipulation Language* (DML).
3. *Create*, *Alter*, *Drop*, *Rename* dan *Truncate*; digunakan untuk membuat, menghapus struktur data dari tabel, dikenal juga sebagai *Data Definition Language* (DDL).
4. *Commit*, *Rollback* dan *Savepoint*; digunakan untuk mengelola perubahan yang dilakukan oleh DML.

5. *Grant* dan *Revoke*; digunakan untuk memberikan atau menghapus hak akses baik terhadap basisdata Oracle maupun struktur di dalamnya, dikenal juga sebagai *Data Control Language (DCL)*.

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

Unified Modeling Language merupakan *tool* untuk melakukan pemodelan dalam pengembangan sistem berbasis obyek. Pemodelan UML adalah pemodelan visual yang merupakan suatu cara berpikir tentang persoalan menggunakan model-model yang mewakili kondisi dunia nyata (Sholih, 2006). Model adalah abstraksi dunia nyata yang memungkinkan pengamatan suatu karakteristik atau suatu persoalan yang kompleks dari suatu kondisi dunia nyata. UML menyediakan diagram visual untuk membantu mendapatkan berbagai sudut pandang terhadap sebuah sistem sehingga dapat dibangun menghasilkan sistem yang baik dan sesuai kebutuhan. Diagram-diagram tersebut adalah: diagram *use case*, diagram aktivitas, diagram sekuensial, diagram kolaborasi, diagram kelas, diagram *statechart*, diagram komponen dan diagram *deployment*. Diagram-diagram ini mewakili sudut pandang yang berbeda terhadap suatu persoalan.

Penggunaan diagram-diagram UML tergantung kebutuhan dan kompleksitas sistem yang akan dibangun. Apabila kompleksitasnya tinggi maka semua diagram UML tersebut perlu disusun. Sebaliknya untuk kasus yang sederhana maka tidak perlu melibatkan semua diagram UML.

Diagram Use Case.

Diagram *Use Case* menyajikan interaksi antara *use case* dan aktor. *Use case* adalah fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Aktor dapat berupa orang, peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun.

Diagram Aktivitas.

Diagram Aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Sholih (2005) menulis bahwa diagram ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan aliran kerja bisnis (*bussiness work-flow*) atau bisa juga untuk menggambarkan aliran kejadian (*flow of events*). Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja dalam *use case diagram*, hanya *case* yang dipandang kompleks dan memang perlu terutama untuk menjelaskannya lebih detail.

METODE KUESIONER

Metode kuesioner adalah salah satu metode observasi yang dilakukan untuk melengkapi suatu penelitian ilmiah (Hadi, 2004). Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

Hadi (2004) menulis bahwa metode kuesioner mendasarkan diri pada laporan diri sendiri atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Model kuesioner yang paling tepat untuk mendapatkan tanggapan yang komprehensif dari responden adalah gabungan tipe pilihan dan isian. Penggunaan tipe pilihan dimaksudkan untuk memfokuskan responden, sedangkan tipe isian berguna untuk memberi opini atau bobot dalam tiap item kuesioner yang diajukan.

CARA PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan urutan sebagaimana disebut dalam tahapan-tahapan penelitian, meliputi (Gambar 4): (1) Persiapan, meliputi inventarisir kebutuhan pengguna, pengumpulan data dan penyiapan perangkat, (2) Analisis Kebutuhan Pengguna, (3) Perancangan UML, (4) Impor Basisdata SAS, (5) Koneksi Basisdata SAS dengan DSN, (6) Pengolahan Data Spasial, (7) Pembuatan *Web Services*, (8) Pembuatan Aplikasi Web, dan (9) Pengujian Aplikasi.

Gambar 4. Tahapan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL RANCANGAN APLIKASI WEB SERVICES

Perancangan menu-menu aplikasi dan *Web Services* menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses basisdata SAS. Ilustrasinya sebagaimana disajikan dalam Gambar 5.

Gambar 5. Hasil rancangan aplikasi

Aplikasi web yang direpresentasikan oleh menu-menu aplikasi, semisal Cek Sertipikat, mengakses basisdata SAS melalui *Web Services* yang terdiri dari *method-method oraRead* dan *oraWrite*. Komunikasi antara aplikasi web sebagai *service requester* dengan *Web Services* sebagai *service provider* menggunakan SOAP. Berikut ini contoh skrip SOAP yang dihasilkan pada proses *request*:

```
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope">
<soap12:Body>
<oraRead xmlns="http://websitemagelang.com">
<sql>string</sql>
</oraRead>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

Inti dari skrip *request* di atas adalah menjalankan *method oraRead* dengan cara memasukkan perintah SQL yang berjenis *string*. Sedangkan skrip berikut adalah SOAP yang dihasilkan pada proses *response*:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope">
<soap12:Body>
<oraReadResponse xmlns="http://websitemagelang.com">
<oraReadResult>
<xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</oraReadResult>
</oraReadResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

Inti dari skrip *response* di atas adalah balasan dari permintaan perintah SQL yang berupa *schema dataset*

Untuk melihat bagaimana *Web Services* memberikan umpan balik, dicontohkan dengan menguji *method oraRead* dengan memasukkan parameter SQL berikut

```
(select KECANAMA from KECAMATAN where KABUKODE=22)
```

yang tujuannya untuk menampilkan nama kecamatan dari tabel kecamatan dalam basisdata SAS yang memiliki kode kabupaten = 22.

Hasil ketika diproses memberikan respon skrip sebagai berikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
_ <DataSet xmlns="http://websitemagelang.com">
_ <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
_ <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
_ <xs:complexType>
_ <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
_ <xs:element name="Table">
_ <xs:complexType>
_ <xs:sequence>
<xs:element name="KECANAMA" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
_ <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"
xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
_ <NewDataSet xmlns="">
_ <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
<KECANAMA>Kosong</KECANAMA>
</Table>
_ <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
<KECANAMA>SALAMAN</KECANAMA>
</Table>
.....
_ <Table diffgr:id="Table22" msdata:rowOrder="21">
<KECANAMA>WINDUSARI</KECANAMA>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DataSet>
```

Skrip XML di atas adalah konten informasi yang nantinya akan ditransformasi sedemikian rupa sehingga dapat ditampilkan dengan lebih menarik. Contoh di atas merupakan ilustrasi umum mengenai implementasi *service requester*, dalam hal ini ASP.NET, yang meminta layanan dalam parameter SQL tertentu melalui SOAP kepada *service provider*. Dalam implementasi yang lebih luas pemanfaatan *Web Services* dimungkinkan menggunakan *Service Requester* lain, contohnya Java.

CARA KERJA APLIKASI

Alir kerja aplikasi direpresentasikan oleh halaman-halaman web yang akan ditampilkan *browser*. Halaman-halaman web yang ditampilkan *browser* pada dasarnya adalah eksekusi file-file dalam *virtual directory* "websitemgl" (<http://localhost/websitemgl>) yang secara *default* akan membuka halaman awal. Halaman awal merupakan titik tolak dari aliran kerja aplikasi ini.

Pengecekan silang dengan aplikasi SAS dilakukan untuk mengetahui apakah pembacaan dan pengisian data yang dilakukan melalui aplikasi web berhasil. Pembahasan berikut akan dijelaskan bagaimana aplikasi web bekerja dengan urutan-urutan sebagai berikut:

Halaman awal

Halaman ini merupakan *default* halaman web yang pertama kali dibuka dengan memasukkan alamat `http://localhost/websitemgl` pada *address bar* browser. Alamat ini merupakan *virtual directory* yang dibuat untuk mengakses semua isi folder tempat penyimpanan file-file aplikasi web yang pada kenyataannya terletak di lokasi `C:/inetpub/wwwroot/magelang`.

Halaman registrasi pengguna

Terdapat dua pilihan yang ditampilkan dalam halaman awal, yakni *Login* dan *Daftar*. *Login* dipilih bila pengguna telah memiliki hak akses yang ditengarai dengan *User-Id* dan *Password*. Tombol *Daftar* dipilih bila pengguna belum memiliki hak akses dan ingin melakukan pendaftaran. Setelah dilakukan pengisian maka klik tombol *daftar* untuk mengirim form ke aplikasi. Ketika tombol *daftar* diklik maka akan dieksekusi file *prosesdaftar.aspx*, sebagaimana pendefinisian *form method post* dengan *action* eksekusi file *prosesdaftar.aspx*.

```
<form method="post" action="prosesdaftar.aspx">
```

Formulir pendaftaran ini dirancang agar pengisian tiap kolom formulir harus terisi, sehingga kolom yang tidak terisi akan menghasilkan pesan error dan mesti mengulangi pengisian formulir.

```
/*if(Request.Form.GetValues("username")!=null)
```

Skrip di atas adalah contoh untuk kolom *User-ID* atau ID PPAT yang dalam skrip didefinisikan sebagai *username*. Skrip tersebut mengindikasikan bahwa jika nilai dari *username* kosong maka terjadi eksekusi skrip berikutnya.

```
else*/
if(username=="") {keterangan.InnerHtml+="Harap Mengisi ID <br> Ulangi Pendaftaran";}
```

Halaman login

Setelah pengguna mendapatkan *User-Id* dan *Password*, maka dapat melakukan proses validasi user atau *login*. File yang dieksekusi ketika tombol *login* diklik adalah *login.aspx*. *Method* yang digunakan dalam skrip *login.aspx* adalah *post* dengan *action* mengeksekusi file *Default3.aspx*.

```
<form method="post" action="Default3.aspx">
```

Bila *User-Id* atau *Password* tidak terdapat dalam basisdata maka pengguna tidak bisa mendapatkan layanan lebih lanjut. Bila *User-Id* dan *Password* cocok dengan basisdata maka pengguna akan mendapati halaman pemilihan menu layanan aplikasi

Halaman menu aplikasi

Halaman pemilihan menu layanan aplikasi merupakan halaman home pada sistem ini. Menu layanan terdiri dari: *Cek Sertipikat Berdasar NIB*, *Cek Sertipikat Berdasar Nomor Hak*, *Pemesanan Nomor Berkas* dan *Pemantauan Berkas Pemohon*.

Halaman logout

Menu *logout* ada dalam setiap halaman menu aplikasi web dan didefinisikan dengan perintah `void logout`. Respon yang diterima pengguna ketika mengklik tombol *logout* adalah *cookie* dari *account* pengguna di-*remove* dari sistem. Kemudian pengguna dibawa ke halaman *default.aspx* atau halaman awal. Skripnya sebagai berikut.

```
void logout(){
if (Request.Cookies["userinfo"] != null)
{
HttpCookie user;
string cookieName;
int limit = Request.Cookies.Count;
for (int i=0; i<limit; i++)
{
cookieName = Request.Cookies[i].Name;
user = new HttpCookie(cookieName);
user.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1d);
Response.Cookies.Add(user);
}
}
```

```
Response.Status = "301 Permanently Moved";
Response.AddHeader ("Location", "Default.aspx");
}
```

IMPLEMENTASI SISTEM

Implementasi sistem dilakukan dengan membuat *web server* pada Kantor Pertanian. *Web server* tersebut berisi Aplikasi Web PPAT yang terhubung dengan Internet sebagai gerbang dari *browser user* (PPAT) dapat mengakses informasi yang dimiliki basisdata SAS. *Web server*, melalui jaringan LAN Kantor Pertanian, mengambil informasi dari *service-service* yang disediakan oleh Aplikasi *Web Services*. *Service-service* yang dimiliki *Web Services* tersebut adalah hasil akses terhadap basisdata SAS melalui jaringan LAN Kantor Pertanian. Ilustrasi implementasi sistem disajikan Gambar 6.

Gambar 6. Implementasi aplikasi dalam sistem

HASIL UJI PENGGUNA APLIKASI

Pengujian aplikasi dilakukan di depan pengguna/responden melibatkan lima orang responden dengan alat bantu pengujian berupa satu set kuesioner. Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan kondisi nyata implementasi sistem dalam suatu lingkungan *local computer*. Ilustrasi pengujian sebagaimana disajikan dalam Gambar 7.

Secara umum, semua responden menyambut baik terhadap aplikasi yang diujikan. Alasan yang dikemukakan adalah antara lain membantu meningkatkan efisiensi waktu dan mempermudah pekerjaan.

Aplikasi yang diujikan dianggap mempermudah dan membantu tugas sehari-hari responden. Seorang responden mengemukakan bahwa kemudahan didapat karena mengurangi lamanya waktu antri di Kantor Pertanian. Seorang responden yang lain beralasan faktor fleksibilitas. Yang lain tidak menjawab karena menganggap jawaban sudah jelas.

Aspek kemudahan operasional dianggap mudah oleh semua responden, dengan beberapa responden memberi harapan untuk adanya pelatihan atau sosialisasi sistem.

Tanggapan terhadap menu layanan, dua responden menjawab bahwa semua menu penting karena semuanya mempermudah pekerjaan. Sementara yang lain memilih satu atau dua menu yang dianggap penting karena alasan volume pekerjaan untuk menu tersebut.

Aspek estetika dan tata letak halaman web dianggap sebagian besar responden menarik. Hanya satu responden menjawab biasa dan mengusulkan perbaikan tata letak dan penambahan variasi menu halaman web.

Gambar 7. Lingkungan uji aplikasi

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Teknologi *Web Services* dapat dimanfaatkan dalam pembuatan aplikasi berbasis Internet untuk pelayanan informasi pertanahan (*user=PPAT*). Fungsi *Service Provider* pada *Web Services* memungkinkan penggunaannya oleh *client* dalam *platform* selain ASP.NET, semisal *Java Server Pages*, dan sejenisnya. Basisdata Oracle 10g pada aplikasi SAS Kantor Pertanahan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan aplikasi layanan informasi berbasis Internet dengan menggunakan teknologi *Web Services*.

Interoperabilitas *Web Services* terbukti dengan kemampuannya mengkolaborasi berbagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman Visual Basic yang digunakan dalam pembuatan *Web Services* dapat berinteraksi sempurna dengan bahasa C# yang digunakan dalam pembuatan aplikasi web.

Aplikasi layanan informasi untuk PPAT ini mendapatkan tanggapan yang positif dari PPAT selaku pengguna, hal ini dapat dilihat dalam hasil kuesioner pendahuluan maupun hasil kuesioner uji aplikasi. PPAT selaku pengguna aplikasi menyatakan bahwa aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT.

SARAN

Sistem ini termasuk tahapan pemanfaatan dan presentasi data, dimana sebelumnya terdapat tahapan pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga kesempurnaan sistem ini sangat tergantung pada kesempurnaan pekerjaan pada tahapan sebelumnya. Perlu dilakukan uji coba dengan *server* Internet dalam lingkungan sebenarnya untuk melihat tingkat kehandalan rancangan sistem ini.

Basisdata SAS tidak memiliki integrasi yang baik antara data atribut dan data spasialnya, sehingga menjadi kendala dalam proses otomatisasi konversi. Perlu dicoba penggunaan *software* pengolah data spasial lain yang mendukung baik integrasi data spasial dengan atribut maupun proses konversi otomatis untuk keperluan *up-load* ke Internet.

Sebagai bahan penelitian selanjutnya, bisa dilakukan penelitian pemanfaatan teknologi *Web Services* dengan menggunakan kombinasi DBMS Oracle/non-Oracle, aplikasi berbasis Android, dan Web-GIS. Saat revisi ini dibuat, aplikasi *mobile* sudah sangat maju dan arsitektur SAS dimigrasi menjadi *full web-based application* sehingga membuka pemanfaatan rancangan sistem ini secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim1. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Anonim2. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Anonim3. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Anonim4. (2005). Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Anonim5. (2007). Majalah SANDI (Sasana Widya Bhumi) STPN Yogyakarta edisi XXIV h.38.
- Dale, P.F., & McLaughlin, J.D. (1999). Land Administration. New York USA: Oxford University Press.
- Duthie, G.A. (2003). Microsoft ASP.NET Step by Step. Microsoft Press.
- Elmasri, R., & Navathe, S.B. (1994). Fundamentals of Database Systems. Redwood City USA: The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc.
- Hadi, S. (2004). Metodologi Research Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Hadiwinata, M. (2003). XML *Web Services* dengan Visual Basic .NET. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- (2006). Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Junaedi, M. (2003). Pengantar XML. Dari www.ilmukomputer.com akses tanggal 30 Januari 2008.
- Kadir, A. (2005). Dasar Pemrograman Web dengan ASP. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Keesling, D.K. (2004). Learn Oracle from Oracle. Oracle University.
- Nugroho, A. (2008). Menjadi Administrator Basisdata Oracle 10g. Bandung: Penerbit Informatika.
- Nugroho, B. (2004). Pemanfaatan Teknologi WAP dalam rangka Pengumpulan Data Atribut PBB. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah.
- O'Brien, J.A. (1998). Introduction to Information Systems: An Internetworked Enterprise Perspective (2nd alternate ed.). Boston USA: Irwin & McGraw-Hill Inc.
- Parlindungan, A.P. (1999). Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Prayitno, A. (2002). *Web Services* untuk Aplikasi Sistem Terdistribusi Berbasis Layanan. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas MIPA UGM.
- Riyanto, B. (2003). Implementasi Aplikasi Antara *Web Services* untuk Amazon.Com. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas MIPA UGM.
- Schmelzer, R., Vandersypen, T., Bloomberg, J., Siddalingaiah, M., Hunting, S., Qualls, M.D., Houlding, D., Darby, C., & Kennedy, D. (2002). XML and *Web Services* Unleashed. Indianapolis USA: Sams Publishing.
- Setiawan, D. (2007). Konsep Dasar Internet dan Tips Memilih ISP. Dari: www.ilkom.unsri.ac.id akses tanggal 20 Desember 2007.
- Sholih. (2006). Pemodelan Sistem Informasi Berorientasi Obyek dengan UML. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiseth, K. (2004). The Many Faces of XML. Oracle Magazine Volume XVIII / No. 2 edisi Maret/April 2004 h.50.

Website rujukan:

www.w3c.org/TR/ws-arch akses tanggal 20 Desember 2007.

www.magelangkab.go.id akses tanggal 5 Juni 2008

edisi revisi 9 Februari s.d. 6 Juni 2018, oleh fcm.